

55) ġen "agrer" — Dans CUSAS 17 (2011) pp. 6 sq. (n° 6 ; comp. n° 7) et 16 (n° 13), P. Steinkeller discute brivement deux passages comparables :

1. CUSAS 17, 6 n° 6 i 1-7 // CUSAS 17, 7 n° 7 i 1-5 = D.R. Frayne, RIME 1 (2008) 372, ĢiŐa-kidu 2:1-7 : u₄ ^dŐara₂ (/) ^den-lil₂-ra / ra₂-zu ur₄ Őa₃-ga / e-na-du₁₁-ga / e-na-ġen-na / ġeŐ-Őa₃-ki-du₁₀ sipa ki-aġ₂¹ / ^dŐara₂-Ģke₄¹ (...) Steinkeller propose "When Őara spoke to Enlil the prayers gathered in (his) heart, (and) when he approached him, ĢiŐŐag-kidug, the beloved shepherd of Őara" (fit ceci et cela)².

2. CUSAS 17, 16 n° 13 i 9-ii 6 // M.G. Biga, Ml. Klein (2005) 30 i 10-ii 5 : u₄ ur-^dLAGABxSIG₇.ME ^ddamgal-nun-na-ke₄ / Őa₃ ku₃-ga-ni ba-an-pa₃-da / e₂-ġu₁₀ du₃-ma / in-na-du₁₁-ga / ur-^dLAGABxSIG₇.ME-ke₄ ^ddamgal-nun-na-ra / enim Őa₃-ga(-na) in-na-du₁₁-ga / in-na-ġen-na / u₄-ba ur-^dLAGABxSIG₇.ME-ke₄ (...) "[W]hen Damgalnuna selected Ur-Imma(?) in her holy heart (and) said to him, 'Erect my temple for me!' (and when) Ur-Imma(?) told Damgalnuna of his intentions (lit.: words of his heart) (and) went up to her, then Ur-Imma(?)" (fit ceci et cela) (ainsi Steinkeller ; la traduction de Biga ne diffre que stylistiquement).

Dans les deux passages, l'interprtation de e/in-na-ġen-na n'est gure satisfaisante, car on attendrait la squence inverse : Őara/le gouverneur d'Adab se rend vers Enlil/Damgalnuna et lui rvle ses intentions. Une alternative  mon sens plus vraisemblable est que le sujet de e/in-na-ġen-na est Enlil/Damgalnuna, et que la phrase signifie littralement "et aprs qu'il/elle est all(e) pour lui vers cela (ce qui a t dit)" = plus librement "et aprs qu'il/elle a agre la chose"³ ; e/in-na-ġen-na doit tre probablement analys en {i + (n)na + e/j (directif) + ġen + 'a}. Trois passages de "La lamentation sur Nippur"⁴ plaident en faveur de cette hypothse :

3. LN 190 (cf. Attinger, ZA 91, 138) : ^dmu-ul-lil₂ e-ne-eġ₃ zi du₁₁-ga-ni-a (/) in-na(-a)-ġen-na (N₇ et N₁₄) // in-ne-a-ġen-na (X₁)⁵ "Enlil ayant agre la juste parole qu'elle (Ninlil) avait dite, (...)" ; locatif dans le complexe nominal.

4. LN 309 (cf. Attinger, ZA 91, 141) : saġ us₂-a-ni(-Őe₃) Őa₃-ga du₁₁-ga-ni (N₃) // du₁₁-ga-na (N₅) // ^rdu₁₁-ga¹ (N₇) in-ne-ġen-na-am₃ (N₃) // ^rin¹-ne-a-ġen-na-am₃ (N₅ ; v. n. 5) // in-na-de₃-ġen-na (N₇)⁶ "Comme il (IŐime-Dagan) s'tait constamment souci (de tout), il (Enlil) agra (ses [choses] dites dans le cur =) les paroles/dsirs de son cur" ; locatif // directif dans le complexe nominal.

5. LN 318 : uġ₃ Őar₂-ra niġ₂ bi₂-in-du₁₁-ga-a in-ne¹-ġen-na-am₃⁷ "Il (Enlil) agra (tout) ce dont (IŐime-Dagan) avait parl au peuple nombreux" ; locatif dans le complexe nominal.

1) Dans le n° 6, le signe cass suivant aġ₂ est vraisemblablement le reste de UDU (PA.UDU), pas -ġ (Frayne)/-[g] (Steinkeller) ; ki-aġ₂-ġa₂ (au lieu de ki-aġ₂) "bien-aim" est une raret mme  l'poque palobab. (comp. e.g. gu₅-li ki-aġ₂  la l. 13).

2) La traduction de Frayne ne diffre que sur des points de dtail.

3) Pour le changement de sujet, comp. G. Zlyomi, BiOr. 53 (1996) 104 sq. (105 : "Sumerian is one of the languages without any sort of pivot").

4) Cf. S. Tinney, The Nippur Lament (OPSNKF 16, 1996) et mon compte rendu de l'ouvrage dans ZA 91 (2001) 133-142 ; traduction aussi dans P. Attinger, <<http://www.arch.unibe.ch/atinger>> <Traductions < La lamentation sur Nippur (avec litt. ant.)>.

5) in-ne-a-ġen-na (comp. ^rin¹-ne-a-ġen-na-am₃ en 309 N₅) doit recouvrir {i + (n)na + e/j (directif) + ġen + 'a'am}, mais -ne-a- au lieu de -na-a- (graphie d'Ur III)/-na-c-/-ne- est curieux.

6) = {i + (n)na + da + e/j + ġen + 'am}.

7) Dans N₃, je vois avec S.N. Kramer (ASJ 13 [1991] 13) un mauvais -ne- (comp. l. 309), pas -ne-a- (Tinney p. 348 lit -de₃-a).

Pascal ATTINGER

56) LSU 408-419 — Dans un article rcent (PIHANS 118 [2011] 55-65), J.L. Dahl a offert une interprtation nouvelle de LSU 408-419, qui s'appuie partiellement sur la structure potique du passage. D'aprs lui, les ll. 411-417 ne dpeindraient pas le sort des vaches, des bufs, des moutons et des palmiers dattiers d'Ur, mais seraient une description mtaphorique de la destruction de la statue de Nineiga(ra). Il conclut (p. 63) : "Similar analyses of the remainder of the LSUr and other Sumerian compositions may help us understand many difficult passages". Dans le cadre de cette note, je ne puis discuter en dtail ce passage difficile¹ et m'en tiens  quatre points essentiels qui me semblent remettre en question l'hypothse de l'auteur (dsormais A.)².

— Aux ll. 408 sqq., -bi serait un dmonstratif (p. 60) ; dans ce contexte, la chose est loin d'tre vidente, et ce n'est certainement pas un hasard s'il n'est pas rendu dans la traduction de l'A.

— La version nippurite de la l. 412 serait une corruption de celle d'Ur (p. 61). La chose serait assez singulire, car c'est en gnral plutt l'inverse qui est vrai. Dans CBS 2359 ([...] udu u₂ gu₇-a-bi) et N 1878 + (gud du₇-du₇-bi

udu ge₄-a-bi), gud(...) -bi et udu(...) -bi sont clairement parallèles à ab₂ maḥ-bi (l. 411)³⁾, ce qui exclut pratiquement l'hypothèse de la p. 58 : "Remembering that Nin-e'iga was a goddess of dairy products, it makes sense to identify the cow as Nin-e'iga herself, and the bulls and sheep not as living animals but parts of the statue, probably ornaments"⁴⁾.

— Que ^{geš}gešnimbar uruda ni ḡ₂ kala-ga a₂ nam-ur-saḡ-ḡa₂ soient les "standardized names of the statue of Nin-e'iga" (p. 61) est une hypothèse nécessaire dans le cadre de l'interprétation de l'auteur, mais une hypothèse qui ne repose sur rien. Il ressort clairement des ll. 416 sq. que ce sont les palmiers dattiers qui sont mis en pièces et brûlés (l'essai d'explication de l'A. p. 59 ne saurait emporter la conviction).

— A la l. 414, la version de Nippur a ²NUMUN₂-gen₇ ba-bu ²NUMUN₂-gen₇ ba-zi₂ (v. n. 2), où une traduction "The rushes (=hair) were torn out like weeded rushes" (p. 58) n'entre pas en considération.

Quelques remarques de détail pour terminer⁵⁾ :

L. 410 (p. 57) : igi-bi-ta ba(-e)-šū₂ "was covered from sight" serait à la limite possible ici (-bi ferait toutefois difficulté), mais guère à la l. 422.

L. 418 (pp. 59 et 62) : šu ba-e-la₂-la₂ "was handed over" est difficilement crédible ; aux ll. 152 //, 310 et 330, šu ba(-e)-la₂-la₂ signifie "a été paralysé, est devenu inutilisable" v.s. Que par ailleurs šu pe-el-la₂ remonte à *šupēlum* (p. 62) est douteux pour une double raison :

— Dans les textes lexicaux et dans les bilingues, šu pe-el-la₂ (du₁₁/di) n'est pas rendu par *šupēlum*, mais par *qalālu(m)* D et *lapātu* Št¹ (ELS 711).

— A côté de šu pe-el-la₂ (du₁₁/di), pe-el seul est également bien attesté. La nuance de sens entre les différentes expressions est difficile à cerner. Noter tout au plus que pe-el semble de mise si le patient est une personne (v. par ex. S.N. Kramer, AulOr. 5, 76:367, Man God 31 (pe-l), SP 2.54, etc.), et que šu pe-el-la₂ du₁₁ est employé avec prédilection dans des constructions passives (v. déjà ELS 712).

1. V. en dernier lieu ma traduction commentée online <<http://www.arch.unibe.ch/attinger>> [2011]).

2. Remarques à propos de la translittération (pp. 59-63) : L. 408 Ur : AN.ZA₃-ge₄. L. 410 CBS 2359 : ba-šū₂ saḥar-ta. L. 411 N 1878 + : ab₂, ba-ra-an-dab₅-be₂-eš. L. 411 3 N-T 900, 3 : [...] -bi s[i²-...] / si-<<x>> [...]. L. 414 CBS 2359 et N 1878 + : ²NUMUN₂-gen₇ ba-zi₂. L. 416 Ur : bi₂-in-ḥu-ḥu-ru-ug(PIRIG)² (pas -ub ; cf. la collation de M.-C. Ludwig, UAVA 9 [2009] 130). L. 416 N 1878 + : La copie a gu₂-guru₅(-)²KU(ku/gu₅) ba(-...) ; comp. gu₂-guru₅-gu₂. L. 417 N 1878 + : Copié BUL.BUL (pas du₆-du₆) ; la photo ne m'est pas claire. L. 418 : Je ne vois nulle part nab ; dans UET 6, 133 (cf. la collation de Ludwig, *op. cit.* 131) et N 1878 + (sur la photo de CDLI P276896), je n'exclurais pas muš₂/muš₃ "aire sacrée". L. 418 UET 6, 132 : Omet ku₃. L. 418 N 1878 + : La copie et la photo de CDLI ont plutôt Bī² AB², ce qui ne donne toutefois pas de sens. L. 418 CBS 2359 : 'x x¹ entre 'mu₂-a et 'šu¹. L. 419 UET 6, 133 : La copie a BAD₃.[BA]D₃² (pas de collation de Ludwig, *op. cit.*), pas 'il₂-[il₂] (il est vrai attendu ; comp. les autres dupl.). L. 419 : Pour N 1878 + (...) + N 6722 + N 1775 + N 6711, cf. CDLI P276896 ; les signes suivant -re sont difficilement lisibles.

3. 3 N-T 900, 3 a en revanche [...] -du₇-gen₇ udu 'u₂¹ [...].

4. Remarquer que même dans la version d'Ur ([gud d]u₇-du₇-e udu u₂ gu₇-gen₇ ^{geš}tukul-e ba-an-saḡ₃-saḡ₃), la chose n'irait pas sans mal ; gud serait une partie de la statue, mais la comparaison référerait à des moutons "réels".

5. Pour mes propres interprétations, v. la traduction online citée dans la note 1.

Pascal ATTINGER

57) LU 430 — Dans JCS 63 (2011) 65-72, A. Löhnert a publié un nouveau duplicat de "La lamentation sur Ur" (BM 79966)¹⁾, lequel montre qu'à la l. 430, la meilleure leçon n'est peut-être pas 'lu₂¹ (CC)²⁾, mais diḡir (P et BM 79966) : diḡir a-ra-zu im-me-a-bi(-ir³⁾) ša₃ ḥa-ba(-an)-na-ḥuḡ-e "Puisse (ton [de Nanna]) cœur s'apaiser face à ce dieu qui (t')adresse des prières!"⁴⁾ Afin de replacer cette ligne dans son contexte, je donne ci-dessous une translittération (avec partition ou choix de variantes selon les cas) et une traduction des ll. 425-435⁵⁾ ; une discussion détaillée de ce passage, d'interprétation souvent épineuse (surtout ll. 431 et 433 sq.), dépasserait toutefois le cadre de cette note.

425	diḡir lu ₂ -lu ₇ ^(lu) -ke ₄ kadra ₂ ^a mu-ra-an-de ₆
426	lu ₂ siškur ₂ -ra-ke ₄ a-ra-zu mu-ra(-ab)-be ₂
427	^d nanna arḥuš-sud ^{a)} kalam-ma-me-en
428	en ^d dili-im ₂ -babbar ša ₃ -zu im-mi-ib-du ₁₁ -ga-ri ^{b)}
429	^d nanna lu ₂ (-lu ₇)-bi nam-da ₆ -ga-ni u ₃ -mu(-e)-du ₈
430	diḡir ^{c)} a-ra-zu im-me-a-bi(-ir) ša ₃ ḥa-ba(-an)-na-ḥuḡ-e
431 ^{d)} A	[...-u]n-gub-ba-bi igi-zu u ₃ -mu-e-ši-bar(MAŠ)
C	[...] -ir ¹ (^r NI ¹) / [...]
P	lu ₂ 'siškur ₂ ¹ -ra-ke ₄ mu-gub-ba-bi-ir igi zi u ₃ -mu-e-ši-bar
CC	lu ₂ siškur ₂ -ra-ke ₄ mu-un-gub-ba igi zi u ₃ -mu-un-ši-in-bar